

LOTIN TILI VA INGLIZ TILI O'RTASIDAGI TERMINOLOGIK BOG'LIQLIKDAN FOYDALANIB O'QITISH STRATEGIYALARI

Baxriddinova Farog'at Hamza qizi

Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18386962>

Annotatsiya: Ushbu tezisda lotin tili va ingliz tili o'rtasidagi terminologik bog'liqlik asosida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish masalalari yoritiladi. Tadqiqotda lotin tilidan kirib kelgan terminlarning ingliz tilidagi ilmiy, tibbiy, huquqiy va texnik leksikani shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur terminologik o'xshashliklardan foydalanib o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish, o'quvchilarning so'z boyligini oshirish va terminlarni ongli o'zlashtirishga erishish yo'llari ko'rib chiqiladi. Lotin va ingliz tillari o'rtasidagi umumiy leksik qatlamni taqqoslash orqali o'rganish jarayonini tezlashtirish, xotirada mustahkamlash va fanlararo integratsiyani kuchaytirish imkoniyatlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: lotin tili, ingliz tili, terminologik bog'liqlik, leksika, o'qitish strategiyalari, fanlararo integratsiya, til kompetensiyasi, termin o'zlashtirish.

Kirish. Bugungi globalashuv sharoitida chet tillarini samarali o'qitish masalasi ta'lim tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ingliz tili xalqaro muloqot, ilm-fan va texnologiyalar tili sifatida yetakchi o'rinni egallab, uni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Shu bilan birga, ingliz tilining tarixiy rivojida lotin tilining ta'siri beqiyos bo'lib, ko'plab terminlar va ilmiy tushunchalar aynan lotin tili asosida shakllangan. Bu holat lotin va ingliz tillari o'rtasida mustahkam terminologik bog'liqlik mavjud ekanini ko'rsatadi.

Lotin tili asrlar davomida ilm-fan, tibbiyot, huquq, falsafa va ta'lim sohasi uchun asosiy til bo'lib xizmat qilgan. Natijada, ingliz tilidagi ilmiy va akademik leksikaning katta qismi lotin tilidan o'zlashtirilgan terminlardan iborat. Ushbu terminologik o'xshashliklar ingliz tilini o'rganish jarayonida muhim didaktik imkoniyatlarni yaratadi. Ya'ni, lotin tiliga oid bilimlardan tayanch sifatida foydalanish o'quvchilarning yangi so'zlarni tezroq anglashiga, ularning ma'nosini tahlil qilishiga va xotirada mustahkamlashiga yordam beradi.

Shu nuqtai nazardan, lotin tili va ingliz tili o'rtasidagi terminologik bog'liqlikdan foydalanib o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, terminlarni ongli ravishda o'zlashtirish hamda fanlararo integratsiyani kuchaytirish imkonini beradi. Mazkur tezisda aynan shu masalalar yoritilib, lotin va ingliz tillari o'rtasidagi umumiy terminologik qatlamdan foydalanishga asoslangan o'qitish strategiyalarining nazariy va amaliy ahamiyati ochib beriladi.

Muhokama va natijalar. Ingliz tibbiyot terminologiyasi qiyosiy o'rganish uchun eng muhim manbalardan biri hisoblanadi, chunki undagi tibbiy tushunchalarni ifodalovchi leksik birliklarning asosiy qismi lotin va qadimgi yunon tillariga borib taqaladi. Lotin va ingliz tillari tibbiyot terminologiyasi tizimlari o'rtasidagi yaqin aloqadorlik integratsiya g'oyasining shakllanishiga asos bo'ladi. Ushbu bog'liqlik lotin va ingliz tillarini integratsiyalashgan holda o'qitish metodikasi bilan bog'liq bir qator muhim masalalarni yuzaga keltiradi.

Ingliz va lotin tillarini birgalikda o'qitish ikki tomonlama natijani ta'minlaydi: bir tomondan, motivatsiyalangan terminologik lug'atni eslab qolish osonlashadi, ikkinchi tomondan esa lotin tilidan olingan bilimlar yanada mustahkamlanadi. Qiyosiy tahlil jarayoniga

talabalarni faol jalb etish metodik jihatdan maqsadga muvofiqdir. Lotin tili kursida avvaldan tanish bo'lgan so'zlarni ingliz tilidagi matnlarda aniqlash jarayonida lotincha terminlarning ingliz tiliga kirishi jarayonida yuz bergan fonetik, leksik va semantik o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratish tavsiya etiladi.

Ingliz tilini o'rganayotgan talabalarning so'z boyligini kengaytirishda lotin-yunon affikslarini o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu affikslarning aksariyati xalqaro xususiyatga ega bo'lib, ingliz tibbiyot terminologiyasida keng va samarali qo'llaniladi. Lotin va ingliz tillari o'rtasida parallellikni aniqlash va tizimlashtirish tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida chuqur ishlab chiqishni hamda tezkor amaliyotni talab etadigan muhim metodologik yondashuvlardan biridir.

Ma'lumki, tibbiyot terminologiyasi asosan qadimgi yunon va lotin tillariga asoslangan bo'lib, aynan shu tillardan olingan ildizlar va affikslar hosila hamda murakkab tibbiy atamalarning shakllanishida asos bo'lib xizmat qiladi. Talabalar ingliz tilidagi tibbiy matnlarni qisqa vaqt ichida ongli va samarali tushunishni o'rganishlari uchun quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarur: samarali yunon-lotin so'z yasali elementlarining etimologiyasi va ma'nosini bilish; so'zlarni asos va so'z yasovchi affikslarga ajrata olish; notanish tibbiy terminlarni tarkibiy tahlil asosida aniqlash; hosila va murakkab atamalarni yaratishda o'zlashtirilgan affiks va termin elementlaridan faol foydalanish.

Lotin va chet tillari o'qituvchilari o'zaro hamkorlikda eng muhim affikslar va termin elementlarini puxta tanlab, ingliz terminologiyasida eng ko'p qo'llaniladigan yunon-lotin kelib chiqishidagi tibbiy internatsionalizmlarni o'z ichiga olgan o'quv qo'llanmalarni ishlab chiqishlari zarur. Shuningdek, lotin va ingliz tillaridagi murakkab tibbiy atamalarni qiyosiy hamda strukturaviy tahlil qilishga yo'naltirilgan mashqlarni tayyorlash katta ahamiyatga ega.

Chet tili darslarida asosiy tibbiy internatsionalizmlarni semantik jihatdan tushuntirishda lotin tilidan tizimli foydalanish talabalarning kasbiy motivatsiyasini oshiradi hamda bilimlarni uzoq muddat saqlab qolishga yordam beradi. Shu asosda tibbiyot oliygohlarida ingliz va lotin tillarini integratsiyalashgan holda o'qitish metodikasi ishlab chiqilgan. Dars jarayonini takomillashtirish va terminologiyani samarali o'zlashtirish uchun so'zlarning etimologik aloqalariga e'tibor qaratish, lotincha va yunoncha terminlarning o'zlashuv jarayonini tushuntirish, so'z yasali elementlarining ma'nosini ochib berish, fonetik va leksik moslashuv holatlarini tahlil qilish hamda tarjimadan oqilona foydalanish tavsiya etiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, ingliz va lotin tillarini integratsiyalashgan holda o'qitish metodik jihatdan chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada oshiradi. Alohida klinik fanlar bo'yicha terminologik lug'atlar tuzish xorijiy tillar, lotin tili va ixtisoslashgan kafedralar o'rtasidagi samarali hamkorlik namunasi hisoblanadi. Lotin va chet tili kurslarida o'zlashtirilgan terminologik bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash klinik fanlarni o'qitishning muhim vazifalaridan biridir.

Terminologik lug'at yaratish jarayoni bir necha bosqichdan iborat. Dastlabki bosqichda lug'atning turi, maqsadi, hajmi, qamrovi va tuzilishi aniqlanadi. Keyingi bosqichda lug'at tuzilib, tizimlashtiriladi. Uchinchi bosqichda lug'at materiallari tahlil qilinib, maqolalarning tarkibi va asosiy ko'rsatkichlari shakllantiriladi. Yakuniy bosqichda esa terminologik ish natijalari taqdim etilib, tayyorlangan materiallar tahrirdan o'tkaziladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o'quv lug'ati izohli lug'atning bir turi bo'lib, muayyan sohadagi terminlarning ma'nosi va izohini berishga xizmat qiladi. Misol tariqasida, klinik fanlar

o'qituvchilari tomonidan tuzilayotgan jarrohlik va patologik anatomiya yo'nalishidagi sohaviy lug'atlar yuqori bosqich talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, bo'lajak tibbiyot mutaxassislarining terminologik savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abrayeva, S. E., Esanov, U. J., Saydullayeva, M. A., & Shirinkulova, S. M. (2022). Linguistic features of Latin and Greek synonymous morphemes in the lexical system of the French language (based on medical texts). *Journal of Positive School Psychology*, 6(4), 5704–5712.
2. Shahnoza, A. (2022). Zamonaviy tilshunoslikda terminologik tizimlarning o'ziga xos xususiyatlari. *Ilmiy maqolalar to'plami*.
3. Ziyoda, A., Mukaddam, S., & Shakhnoza, A. (2019). Communicative peculiarities of impersonal sentences in English discourse. *Voprosy nauki i obrazovaniya*, 7(53), 82–84.
4. Abrayeva, S. E. (2022). Dyu Gara asarlaridagi frazeologik birliklarning funksional-stilistik vazifalari. *Ilmiy tadqiqotlar to'plami*.
5. Esonovna, A. S. (2023). Zamonaviy tibbiyotning terminologik tizimi. *Novosti obrazovaniya: issledovaniya v XXI veke*, 1(9), 1324–1327.
6. Gulfura, T., Bobojonova, S., Shakhnoza, A., Komila, S., & Doniyor, A. (2019). The role of task-based learning in teaching English. *International Journal of Educational Studies*.